

АКАДЕМИК АҲРОР МУХТОРОВ – ПОЯГУЗОРИ МАКТАБИ

КАТИБАШИНОСИИ ТОЧИК

Юсупова Марҳабохон

магистри курси 2-юми факултети таърих ва ҳуқуқи ДДХ

ба номи академик Б. Ғафуров

Шарҳи мухтасар: Дар мақола оиди фаъолияти илмии яке аз олимони варзидаи илми таърихи ватанӣ, академик Аҳрор Мухторов ҳамчун поягузори илми катибашиносии тоҷик мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст.

Таъкид мегардад, ки академик Аҳрор Мухторов яке аз олимони номдори ҷумҳурӣ, дар самти рушду нумӯи бисёр равияҳои илми таърих дар Тоҷикистон, хусусан катибашиносӣ (эпиграфика), маъхазшиносӣ, васиқашиносӣ (дипломатика), таърихи хатту хаттотӣ (каллиграфия), истаравшаншиносӣ, ғафуровшиносӣ пешоҳанг ва поягузор маҳсуб меёбад.

Вожаҳои калидӣ: эпиграфика, академик, катиба, каллиграфия, сарчашмашиносӣ, китобҳои қаламӣ, таҳқиқ, омӯзиш.

Бо шарофати сиёсати фарҳангпарварона ва маънавибунёди Пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар меҳвари он эҳтиром ба хидматҳои фарзандони фарзонаи миллат қарор дорад, бо Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2023, таҳти №АП-470 соли равон 100-солагии зодрӯзи муаррихи маъруф, академик Аҳрор Мухторов чашн гирифта мешавад. Ном ва хидматҳои мондагори Ходими хизматнишондодаи илми Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯалӣ ибни Сино дар соҳаи илм ва техника, иштирокчии Ҷанги Бузурги Ватанӣ, дорандаи чандин ордену медалҳои ҷангӣ, аз ҷумла ордени «Шараф»-и Тоҷикистони соҳибистиқлол, дараҷаи I, узви Анҷумани илми байналхалқии «Корпуси навиштаҷоти эронизабон» (қароргоҳаш дар ш. Лондон) ва дигар созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ илмӣ академик Аҳрор Мухторов дар доираҳои илми

ҷумхурӣ ва хориҷи кишвар шӯҳрати зиёд дорад. Академик Аҳрор Мухторов шогирди бевосита ва идомадиҳандаи сазовори қору пайкори аллома Бобочон Ғафуров буда, шоҳасари «Тоҷикон» дар ду китоб солҳои 1983 ва 1985 маҳз зери таҳрири ӯ дар шаҳри Душанбе ба забони тоҷикӣ интишор гардид. Саҳми ин муаррихи маъруф дар таҳқиқи омӯзиши таърих ва тамаддуни тоҷикон, тарбияи ҳазорон омӯзгорон ва дахҳо олимони соҳибунвон шоистаи тақдир ва эҳтиром аст.

Академик Аҳрор Мухторов поягузори мактаби илми катибашиносӣ, сарчашмашиносӣ, васиқашиносӣ, истаравшаншиносӣ ва ғафуровшиносии тоҷик буда, ба қалами ин олими сермаҳсул беш аз 600 таҳқиқотҳои бунёдӣ, рисолаҳо, китобҳо ва мақолаҳои илмӣ мансубанд. Ба шарофати заҳмату қорномаи илми ин олими фидоии илм дар ҳудуди Тоҷикистон ва берун аз он қариб 2 ҳазор катибаҳои рӯи санг, беш аз 7 ҳазор васиқаҳои асримиёнагӣ ва садҳо китобҳои қаламӣ – дастнависҳои нодир ҷустуҷӯ, дарёфт ва ҷамъоварӣ шудаанд, ки барои омӯзиши таърихи давраи қадим, асримиёнагӣ ва навини тоҷикон сарчашмаҳои пурарзиш ва нодир маҳсуб меёбанд [3, с. 96].

Доираи таҳқиқотҳои илми академик Аҳрор Мухторов хеле фарроҳу доманадор буда, масъалаҳои умдатарин ва камтаҳқиқшудаи таъриху фарҳанги тоҷиконро дар бармегирад ва устод дар бисёр самту равияҳои илми таърих дар Тоҷикистон, аз ҷумла катибашиносӣ (эпиграфика), маъхазшиносӣ, васиқашиносӣ (дипломатика), таърихи хатту хаттотӣ (каллиграфия), истаравшаншиносӣ, ғафуровшиносӣ пешоҳанг ва поягузор маҳсуб меёбад. Дар тафовут аз баъзе муаррихон, ки бо як равияву мавзӯ ё як марҳилаи муайяни таърихӣ маҳдуд шудаанд, самту равия ва мавзӯи пажӯҳишҳои илми академик А.Мухторов хеле серпахлӯ, гуногунҷабҳа ва аз лиҳози хронологӣ пурвусъату доманадор мебошанд [1, с. 12].

Чунин заковат ва тафаккур хоси зиёиёни эҷодкор, аҳли илму адаб аст. Қироати китобҳои қаламӣ, дастхатҳои қадимаро на ҳама метавонад аз бар қунад ва аз онҳо маълумоту иттилооти муҳимро ҷудо карда тавоништан на ба ҳар кас

муяссар мегардад. Дар сарнавишти Аҳрор Мухторов чунин лаҳза ва имконияте ба вуқӯъ омада буд, ки минбаъд барои фаъолияти илмӣ ӯ тақдирсоз гардид.

Ӯ пас аз хатми факултети таъриху филологияи Донишкадаи давлатии омӯзгории Сталинобод (ҳоло ДДОТ ба номи С.Айнӣ) соли 1951 ба аспирантура дохил шуда, таҳти сарвари аввалин директори Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АИ Тоҷикистон, донандаи мумтози дастнависҳои шарқӣ, академик А.А.Семёнов ба навиштани рисолаи номзадӣ доир ба таърихи мулки Истаравшан дар нимаи дуюми асри XIX машғул мегардад [5, с. 9].

Аҳрор Мухторов соли 1953 масъулияти мудирӣ Шӯъбаи дастхатҳои Китобхонаи давлатии ба номи Абулқосим Фирдавсро дар ӯҳда дошта, ҳамеша бо китобҳои қаламӣ сару кор дошт ва бо иштиёқи зиёд онҳоро мутолиа мекард. Ҳангоми ҷустуҷӯ ва ҷамъовари мавод оид ба мавзӯи рисолаи худ, дастнависҳои зиёд, аз ҷумла «Бобурнома»-и Мирзо Бобурро хонда чашмаш ба навиштаҷоти аҷибӣ муаллиф афтод. Мирзо Бобур дар ин асари ёддошти худ воқеаҳои пасисаркардаашро дар Мовароуннаҳр, Кобул, Ҳиндустон тасвир карда, менависад, ки ӯ пас аз шикаст хӯрдан аз Шайбониҳон ба Кӯҳистони Мастҷоҳ паноҳ мебарад. Ӯ менигорад, ки мардуми ин сарзамин одати дар рӯи санг, шахи кӯҳ, болои қабр навиштани катибаҳоро доштаанд ва Бобур низ ба ин тақлид карда дар мазори деҳаи Оббурдон мисраҳои зерини шайх Саъдиро ҳаққокӣ намудааст:

Шунидам, ки Ҷамшеди фарруҳсиришт,

Ба сарчашмае бар ба санге навишт:

«Бар ин чашма чу мо бисе дам заданд,

Бирафтанд то чашм бар ҳам заданд.

Гирифтем олам ба мардиву зӯр,

Валекин набурдем ба худ, ба гӯр».

Ин катиба ҳолати ҳамонвақтаи шоҳзодаи темурӣ – Бобурро инъикос менамояд, ки замоне соҳиби қудрат, салтанат ва тоҷу тахт буда, бо амри тақдир аз он маҳрум ва сарсонӣ саргардон ва паноҳанда дар кӯҳистон гашта буд.

Гарчанде «Бобурнома»-ро муҳаққиқони зиёд хонда, истифода карда бошанд, ҳам касе ба ин навиштаҷоти Бобур аҳамият надода буд. Навиштаҳои Мирзо Бобур таваҷҷуҳи муҳаққиқи ҷавон А.Мухторовро ба худ ҷалб намуда, ӯро ором намугузошт ва ӯ аз паи ҷустуҷӯи катибаи Бобур гардид ва онро соли 1953 пайдо намуд. Ҳангоме, ки ин бозёфтро ӯ ба ш. Душанбе овард, устодаш академик А.А.Семёнов, ки арзиши сангнавиштаҳоро хуб медонист, мӯйлабҳои зебоашро тоб дода чунин мегӯяд:

«Ин катиба метавонад зеби беҳтарин осорхонаҳои ҷаҳон шавад. Ёд дорам замоне англисҳо барои дарёфти катибаи Бобур озмон эълон карда, инъом ҳам ваъда карда буданд. Хушбахтона онро мо олимони тоҷик дарёфт намудем» [2, с. 145].

Академик А.А.Семёнов ба шогирдаш тавсия намуд, ки ба омӯхтани катибаҳо машғул шавад. Минбаъд катибашиносӣ як самти асосии таҳқиқотҳои олими ҷавон гардида, ӯ чиддан ба ҷустуҷӯ ва омӯзиши катибаҳо пардохт ва дар ин кор байти ҳазрати Бедил ҳамеша дар гӯшҳояш садо медоданд:

Магӯ, эй беҳабар санг аст ин ҷо,

Ҳазор оина дар ранг аст ин ҷо.

Воқеан, катибаи сари роҳ, рӯи қабр, умуман сангнавиштаҳо дар худ қиссаву ривоёт, таърих, тамаддун, фарҳанг, афкори андеша, орзуву ормон, шодиву сурур, ғаму андӯх ва ҳамаи падидаҳои замонро инъикос намуда, дар ин оинаи рӯзгор мо ҳазорон рангу ҷилваи зиндагиро, ки дар худ сабт намудаанд, мехонем. Ҳамчуноне, ки А.Мухторов дар китоби худ «Санг ҳам диле дорад» (Душанбе, 1986, 1999) қайд менамояд, санг на танҳо дил, балки забон ҳам дорад ва ба он мо ҳангоме аз назари таҳқиқ ва ҷашми хирад назар меандозем, ба гӯши мо садо аз қаъри асрҳо марасад ва ин садои ниёгон ба мо чун дарси панду ҳикмат, дарси ахлоқу одоб, адлу инсоф, имону эътиқод, тавфиқ, тавҳид ва дарси ҳушдор садо медиҳад [4, с. 15].

Солҳои 1958-1959 академик Аҳрор Мухторов иҷрокунандаи вазифаи директор ва котиби илми Пажӯҳишгоҳи таърихро дар ӯҳда дошта, аз соли 1959 то соли 1991 – муддати беш аз 30 сол мудирӣ Сектори таърихи асрҳои

миёна (ҳоло Шӯъбаи таърихи қадим, асримиёна ва давраи нав)-и пажӯҳишгоҳ буд. Аз ҳамин давра Дастаи (Отряди) археографии пажӯҳишгоҳ бо сарвари А.Мухторов ба чустучӯ ва дарёфти катибаҳо, васиқаҳо, дастнависҳо саросари Тоҷикистон ва кишварҳои дигар – Ўзбекистон ва Қирғизистон машғул шуда, ҳазорон сарчашмаҳои нодирро гирд овард. Дар натиҷа бойгонии шӯъбаи номбурда ба яке аз хазинаҳои нодир ва маркази сарчашмашиносии ҷумҳурӣ табдил ёфта, он бо номи «Китобхонаи китобҳои сангин» шӯҳрат ёфт. Аз маводи гирдоварда чанде аз шогирдон рисолаҳои номзадӣ ва ҳуди устод рисолаи докторӣ ҳимоя намуд.

Академик Аҳрор Мухторов бо таҳқиқотҳои бунёдӣ ва пураарзиши худ, шӯҳрати ҷаҳонӣ ёфта, яке аз марказҳои бонуфузтарини иттилоотии ҷаҳон – Пажӯҳишгоҳи тарҷумаиҳолӣ ИМА дар нашрҳои 4-5-уми китобмаълумотномаи президентии «500 олимони машҳури ҷаҳон» номи ўро ворид намуда, олими тоҷик бо «Дипломи байналхалқии» «Шараф» сазовор гаштааст.

Ҳамин тавр, зиндагиномаи устод Аҳрор Мухторов начибу дурахшон ва ибратомӯз буда, ном ва қору пайкори ў дар таърихи илми тоҷик бо ҳарфҳои заррин сабт гардидааст.

Пайнавишт:

1. Исмоилов Ё. Вклад Ахрора Мухторова в становлении и развитии эпиграфики Таджикистана. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 95 с.
2. Исмоилов Ё. Донандаи забон ва рози дили сангҳо // Аҳрор Мухторов – шахсутуни илми таърих. Маҷмӯаи мақолаҳо ба ифтихори ҷашни 90-солагии академик Аҳрор Мухторов. – Душанбе: Бухоро, 2015. – 248 с. – С. 141-151.
3. Қосимов Н. Поягузори катибашиносии тоҷик // Дидаи бедори таърих. Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба 90-солагии академик Аҳрор Мухторов. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 176 с. – С. 94-103.
4. Мухторов А. Санг ҳам диле дорад. – Душанбе: Ирфон, 1986. – 112 с.
5. Пирумшоев Ҳ. Кашшофи нақди таърих. – Душанбе: Деваштич, 2004. – 162 с.